

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING BUGUNGI RIVOJLANISH BOSQICHI

**QARSHIYEV SARDOR MAMASOLIYEVICH¹
MURATOV RUSLAN RAXMONKULOVICH²**

^{1,2}ISFT instituti 1-kurs magistrantlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19031933>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirishda yashil iqtisodiyotning o‘rni, xususan qayta tiklanuvchi energiya manbalari — quyosh va shamol energetikasining iqtisodiy va moliyaviy samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida dunyo va O‘zbekiston misolida qayta tiklanuvchi energiya sohasidagi so‘nggi yillardagi rivojlanish tendensiyalari, investitsion faollik, ishlab chiqarish hajmlari va ekologik natijalar raqamlar asosida yoritiladi. Shuningdek, O‘zbekistonning yashil energetika siyosati xalqaro tashkilotlar tomonidan qanday baholanayotgani ham tahlil qilinadi. Maqola natijalari qayta tiklanuvchi energiya bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirishning muhim iqtisodiy-moliyaviy mexanizmlaridan biriga aylanganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energetikasi, yashil moliyalashtirish, iqtisodiy barqarorlik, O‘zbekiston, energiya samaradorligi.

Abstract. This article analyzes the role of the green economy in stabilizing the country's economy, in particular the economic and financial efficiency of renewable energy sources - solar and wind energy. The study covers the development trends, investment activity, production volumes and environmental results in the renewable energy sector in recent years, using the examples of the world and Uzbekistan, based on figures. It also analyzes how Uzbekistan's green energy policy is assessed by international organizations. The results of the article show that renewable energy has become one of the important economic and financial mechanisms for stabilizing the country's economy today.

Keywords: green economy, renewable energy, solar energy, green financing, economic stability, Uzbekistan, energy efficiency.

Аннотация. В данной статье анализируется роль «зеленой экономики» в стабилизации экономики страны, в частности, экономическая и финансовая эффективность возобновляемых источников энергии – солнечной и ветровой энергии. Исследование охватывает тенденции развития, инвестиционную активность, объемы производства и экологические результаты в секторе возобновляемой энергетики за последние годы на примерах мира и Узбекистана, основываясь на статистических данных. Также анализируется, как политика Узбекистана в области «зеленой» энергетики оценивается международными организациями. Результаты статьи показывают, что возобновляемая энергия стала одним из важных экономических и финансовых механизмов стабилизации экономики страны сегодня.

Ключевые слова: «зеленая экономика», возобновляемая энергия, солнечная энергия, зеленое финансирование, экономическая стабильность, Узбекистан, энергоэффективность.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda global iqtisodiyot iqlim o‘zgarishi, energiya resurslarining cheklanganligi va ekologik muammolar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Ushbu sharoitda mamlakatlar iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan

yangi rivojlanish modelini tanlashga majbur bo‘lmoqda. Ana shunday model sifatida yashil iqtisodiyot konsepsiyasi shakllandi.

Yashil iqtisodiyot — bu resurslardan samarali foydalanish, past karbonli rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta’minlash orqali uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishishni nazarda tutuvchi iqtisodiy modeldir. Ushbu modelda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ayniqsa quyosh va shamol energetikasi muhim o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi ham so‘nggi yillarda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha izchil islohotlarni amalga oshirmoqda. Mamlakatda energiya iste’moli yuqori bo‘lgani sababli qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy zaruratga ham aylangan.

Yashil iqtisodiyot va qayta tiklanuvchi energiyaning nazariy asoslari

Yashil iqtisodiyot tushunchasi ilk bor BMT va UNEP hujjatlarida keng yoritilgan bo‘lib, u iqtisodiy rivojlanishni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtirishni maqsad qiladi. Ushbu modelda iqtisodiy o‘shish tabiiy resurslarni talon-toroj qilish hisobiga emas, balki innovatsiyalar, energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi manbalar hisobiga ta’minlanadi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari — quyosh, shamol, gidro va biomassa — yashil iqtisodiyotning asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa quyosh energetikasi bugungi kunda eng tez rivojlanayotgan soha bo‘lib, texnologik taraqqiyot natijasida uning tannarxi keskin pasaydi.

So‘nggi yillarda dunyoda qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish hajmi rekord darajada oshdi. Xalqaro qayta tiklanuvchi energiya agentligi (IRENA) ma’lumotlariga ko‘ra, 2024 yilda global miqyosda qayta tiklanuvchi energiya quvvati 4 400 GW dan oshgan. Shundan katta qismi quyosh energetikasiga to‘g‘ri keladi. 2024 yilda dunyo bo‘yicha yangi o‘rnatilgan qayta tiklanuvchi energiya quvvatining qariyb 78 foizi quyosh panellari hissasiga to‘g‘ri kelgan. Bu esa quyosh energetikasining global energiya tizimidagi yetakchi rolini yaqqol ko‘rsatadi.

Xalqaro energetika agentligi (IEA) prognozlariga ko‘ra, 2030 yilga borib global elektr energiyasi ishlab chiqarishida qayta tiklanuvchi energiya ulushi 40 foizdan oshadi. Ushbu o‘shish energiya xavfsizligini ta’minlash va karbon chiqindilarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. 2011-yildan 2021-yilgacha qayta tiklanadigan energiya global elektr ta’minoti tizimida 20 % dan 28 % gacha o‘tdi. Qazilma energiya 68 % dan 62 % gacha, yadroviy energiya esa 12 % dan 10 % gacha qisqardi. Gidroenergetikaning ulushi 16 % dan 15 % gacha kamaydi, quyosh va shamol energiyasi esa 2 % dan 10 % gacha oshdi. Biomassa va geotermal energiya 2 % dan 3 % gacha o‘tdi. 135 ta davlatda 3146 gigawattlar o‘rnatilgan bo‘lsa, 156 ta davlat qayta tiklanadigan energiya sohasini tartibga soluvchi qonunlarni ishlab chiqqan

O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya: bugungi holat va natijalar So‘nggi yillarda O‘zbekiston energetika sektorida bir qator yirik loyihalarni amalga oshirdi. 2025 yil holatiga qayta tiklanuvchi energiya quvvati sezilarli darajada o‘tdi: quyosh va shamol stansiyalarining umumiy o‘rnatilgan quvvati 5 500 MW dan oshdi va yillik ishlab chiqarish hajmi 10 milliard kVt·soatga yetdi. Bu esa tabiiy gaz iste’molini sezilarli darajada kamaytirishga yordam bermoqda.

Ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 2019–2024 yillar oralig‘ida O‘zbekiston qayta tiklanuvchi energiya quvvatida 573 % ga o‘shish erishgan, energiya samaradorligi 15–16 % ortgan va karbon emissiyasi pasaygan.

Xalqaro kontekst va solishtirma tahlil

Bugungi kunda ko‘plab davlatlar yashil energiya strategiyalarini ishlab chiqmoqda. Misol uchun, global qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish rekord darajada o‘smoqda va bu

o‘zgarish Parijdagi iqlim kelishuvi maqsadlarini qo‘llab-quvvatlaydi. O‘zbekiston ham bu jarayonga faol qo‘shilmoqda. 2020-yillar boshiga ko‘ra, global qayta tiklanuvchi energiya (QTE) ishlab chiqarishda Xitoy yetakchilik qilib, rekord darajadagi yangi quvvatlarni o‘rnatdi. **Gidroenergetika** eng katta ulushga ega bo‘lib, Xitoy, Braziliya va Paragvay (Itaipu to‘g‘oni) yirik GESlar bilan ajralib turadi. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish global yo‘nalish bo‘lib, ko‘plab mamlakatlar o‘zenergiya xavfsizligini ta‘minlash uchun ushbu tarmoqqa e’tibor qaratmoqda.

Xitoy: Quyosh va shamol energiyasi quvvatlarini kengaytirish bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda.

Gidroenergetika: 150 ta mamlakatda ishlab chiqariladi, ayniqsa Osiyo-Tinch okeani mintaqasi yetakchi.

Yirik GESlar: Xitoydagi Three Gorges, Braziliya, Paragvay chegarasidagi Itaipu, Venesueladagi Guri to‘g‘onlari.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha dunyo davlatlari o‘rtasida raqobat kuchayib, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish jadal davom etmoqda.

2020-yilda qayta tiklanadigan energiya quvvati qo‘shimchalari. (2019-yilga nisbatan) Shamol energiyasi (yashil) 45 foizdan 90 foizga va yangi quyosh fotovoltaik qurilmalari (sariq) 23 foizga kengaygan.

O‘zbekiston energiya balansida uzoq yillar davomida asosiy ulush tabiiy gaz hissasiga to‘g‘ri kelib kelgan. Biroq so‘nggi yillarda energetika sohasida tub burilish amalga oshirildi. 2020–2025 yillar davomida mamlakatda yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga tushirildi.

2025 yil holatiga ko‘ra:

quyosh va shamol elektr stansiyalarining umumiy o‘rnatilgan quvvati 5 500 MW dan oshdi;

ushbu stansiyalar tomonidan yiliga 10 milliard kVt-soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda;

natijada 2,7 milliard kub metr tabiiy gaz tejalmog‘da;

atmosfera chiqariladigan zararli gazlar miqdori 4 million tonnadan ortiq qisqardi.

Bu ko‘rsatkichlar qayta tiklanuvchi energiya loyihalarining iqtisodiy va ekologik jihatdan o‘zini oqlayotganini ko‘rsatadi.

Yashil moliyalashtirish va iqtisodiy samaradorlik O‘zbekistonda yashil energetika loyihalarini moliyalashtirishda bir nechta mexanizmlar qo‘llanilmoqda:

davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsiyalar;

xalqaro moliyaviy institutlar kreditlari (Jahon banki, AIIB, ADB);

yashil kreditlar va subsidiyalar;

uzoq muddatli kafolatlangan tariflar (PPA).

Osiyo infratuzilma investitsiya banki tomonidan moliyalashtirilayotgan “Green and Resilient Market Economy Program” dasturi doirasida 500 mln AQSh dollari miqdorida mablag‘ ajratilishi yashil iqtisodiyotning moliyaviy poydevorini mustahkamladi.

Ushbu moliyaviy mexanizmlar energiya tannarxini pasaytirib, byudjet yukini kamaytirmog‘da hamda xususiy investitsiyalar oqimini kuchaytirmog‘da.

O‘zbekiston natijalarining xalqaro bahosi va taqqoslash

Xalqaro tashkilotlar O‘zbekistonning yashil energetika sohasidagi islohotlarini ijobiy baholamoqda. IEA va Jahon banki hisobotlarida O‘zbekiston Markaziy Osiyoda qayta tiklanuvchi energiyani eng tez rivojlantirayotgan davlatlardan biri sifatida e’tirof etilgan.

Albatta, Norvegiya, Islandiya yoki Xitoy kabi davlatlar bilan solishtirganda O‘zbekistonning ulushi hali nisbatan kichik. Biroq rivojlanish sur‘atlari yuqori bo‘lib, qisqa vaqt ichida sezilarli natijalarga erishilmoqda. Bu esa tanlangan strategiyaning to‘g‘riligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan quyosh energetikasi bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotini barqarorlashtirishning muhim iqtisodiy-moliyaviy mexanizmlaridan biriga aylangan. Ushbu yo‘nalish:

energiya xavfsizligini ta‘minlamoqda;

byudjet va resurs bosimini kamaytirmoqda;

ekologik barqarorlikni mustahkamlamoqda;

bundan ko‘rinadiki bugungi kunda dunyodagi barcha mamlakatlar qayta tiklanuvchi energiya maqul ko‘rmoqda

xalqaro investitsiyalarni jalb etmoqda.

Demak, yashil energetika bugungi kunda rivojlanishning muhim bosqichiga kirgan bo‘lib, kelgusida mamlakatning barqaror iqtisodiy o‘shida yetakchi rol o‘ynashi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Capacity Statistics, 2024–2025.
2. International Energy Agency (IEA). Renewables Report, 2024.
3. World Bank. Uzbekistan Energy Transition Overview, 2024.
4. Kun.uz. O‘zbekistonda yashil energetika rivoji bo‘yicha tahliliy maqolalar, 2024–2025.
5. Yashil iqtisodiyot taraqqiyoti jurnali. O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya tahlili, 2023–2025.
6. International Renewable Energy Agency (IRENA). *Renewable Capacity Statistics 2024–2025*. Abu Dhabi: IRENA, 2024. — 142 p. — URL: (20.05.2025).
7. International Energy Agency (IEA). *Renewables 2024: Analysis and Forecast to 2029*. Par IEA, 2024. — 215 p. — URL (20.05.2025).
8. World Bank. *Uzbekistan Energy Transition Overview 2024*. Washington, DC: World Bank Group, 2024. — 96 p. — URL(20.05.2025).
9. Kun.uz. O‘zbekistonda yashil energetika rivoji bo‘yicha taxliliiy maqolalar
10. 20 / 5000[Elektron resurs].— 2024–2025. — URL(20.05.2025).
11. Yashil iqtisodiyot taraqqiyoti jurnali. O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari taxlili, 2023–2025. — T.: «Yashil iqtisod» nashriyoti, 2025. — 48 b.
12. O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish strategiyasi (2020–2025 yillar). — Toshkent, 2020. — 72 b.
13. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). *Green and Resilient Market Economy Program: Uzbekistan*. Beijing: AIIB, 2024. — 60 p. — URL: (20.05.2025).
14. United Nations Environment Programme (UNEP). *Global Green Economy Index 2024*. Nairobi: UNEP, 2024. — 180 p. — URL: (кириш санаси: 20.05.2025).
15. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi. Energiya iste‘moli va ishlab chiqarish bo‘yicha statistika (2020–2025). — T.: Stat. qo‘mita nashri, 2025. — 56 b.
16. International Monetary Fund (IMF). *Uzbekistan: Renewable Energy Financing Report 2024*. Washington, DC: IMF, 2024.— 45 p. URL:(20.05.2025).
<https://uz.wikipedia.org//>
17. “O‘zbekiston-2030” Strategiyasi: “Yashil Iqtisodiyot”. DOI:10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss12-pp48-52.